

A renomada cortesã como heroína de uma narrativa ideológica cristã?

The Renowned Courtesan as a Heroine of a Christian Ideological Narrative?

Maria Eduarda Oliveira¹, Beatriz M. Carvalho

Maria Eduarda Oliveira,

BA in Classics,
Independent journalist,
São Paulo,
Brazil

Марія Едуарда Оливейра,

бакалавр искусств (антиковѣдѣніе),
независимый журналист,
Сан-Паулу
(Бразилія)

Beatriz M. Carvalho,

LLB (Roman Law); LLM (Civil Law),
Attorney,
Legal expert,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
São Paulo,
Brazil

Беатрисъ М. Карвальу,

бакалавр права, магистр права,
поверенный,
эксперт-юрист по гражданскому праву,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
Сан-Паулу
(Бразилія)

Article No: 010410604

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In Portuguese:

Oliveira, Maria Eduarda, and Beatriz M. Carvalho. 2019. "A renomada cortesã como heroína de uma narrativa ideológica cristã?" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010410604.

In English:

Oliveira, Maria Eduarda, and Beatriz M. Carvalho. 2019. "The renowned courtesan as a heroine of a Christian ideological narrative?" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010410604.

¹ The Corresponding author. Please send the correspondence to e-mail:
maria.edu_oliveira@yahoo.com.

Versions in different languages available online: Portuguese, Russian.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010410604

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010410604%20POR.pdf>

Received in the original form: 16 January 2019
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 21 March 2019
Review outcome: 3 of 3 positive
Decision: To publish with considerable revisions
2nd review cycle ready: 28 May 2019
Accepted: 30 May 2019
Published online: 31 May 2019

ABSTRACT

Maria Eduarda Oliveira, Beatriz M. Carvalho. *The renowned courtesan as a heroine of a Christian ideological narrative? A story of Lais of Corinth, the famous ancient Greek courtesan, was made a central part of a Christian ideological tale composed by Clement of Alexandria, Amobius of Sicca, Athenagoras and Theophilus of Antioch independently of each other. Notwithstanding a little unnatural character of such a tale, these Christian apologists created different versions of ideological "stories" where sinful women, "strumpets" receive the same divine blessing as respected matrons. These "stories" were used by the first Christian communes in pre-Constantine's time to maintain a social balance of laymen and monastic adepts.*

Key words: Christian ideological picture of the world, early Christian literature, apologetics, gender, asceticism, sexual licentiousness, hetæras, Clement of Alexandria, Amobius of Sicca, Athenagoras, Theophilus of Antioch

RESUMO

Maria Eduarda Oliveira, Beatriz M. Carvalho. *A renomada cortesã como heroína de uma narrativa ideológica cristã? Uma história de Lais de Corinto, a famosa cortesã grega antiga, foi feita parte central de um conto ideológico cristão composto por Clemente de Alexandria, Amóbio de Sicca, Atenágoras e Teófilo de Antioquia, independentemente um do outro. Não obstante o caráter antinatural de tal história, esses apologistas cristãos criaram versões diferentes de "histórias" ideológicas em que mulheres pecadoras, "meretrizes" recebem a mesma bênção divina que as respeitadas*

matronas. Essas "histórias" foram usadas pelas primeiras comunas cristãs na época anterior a Constantin para manter um equilíbrio social entre leigos e adeptos monásticos.

Palavras-chave: quadro ideológico cristão do mundo, literatura cristã primitiva, apologética, gênero, ascetismo, licenciosidade sexual, hetæras, Clemente de Alexandria, Arnóbio de Sicca, Atenágoras, Teófilo de Antioquia

РЕЗЮМЕ

Марія Эдуарда Оливейра, Беатрись М. Карвальу. *Знаменитая куртизанка как героиня христианского идеологического нарратива?* История Лаисы Коринфской, знаменитой древнегреческой куртизанки, была использована в качестве центральной части христианской идеологической истории, составленной Климентом Александрийским, Арнобием Сиккийским, Афинагором и Теофилом Антиохийским независимо друг от друга. Несмотря на несколько неестественный характер объединения рассказа о блуднице и праведном образе жизни, эти христианские апологеты создали различные версии идеологических "историй", в которых грешные женщины, "падшие развратницы" получали то же божественное благословение, что и уважаемые матроны. Эти "истории" использовались первыми христианскими общинами в первые века до легализации христианства императором Константином для поддержания социального равновесия между мирским идеалом жизненного пути и монашеским подвигом.

Ключевые слова: христианская идеологическая картина мира, раннехристианская литература, апологетика, гендер, аскетизм, монашество, сексуальная распущенность, гетеры, Климент Александрийский, Арнобий, Афинагор, Теофиль Антиохийский

INTRODUÇÃO

GÊNERO TEMA FOI MUITO IMPORTANTE NA PRIMITIVA PREGAÇÃO. Muitos apologistas cristãos deram a este tema a atenção suficiente. Para nós, agora, isso não é compreensível. No entanto, para os primeiros cristãos, a pergunta sobre qual é o papel dos homens e mulheres da salvação eterna e o tempo de vida, foi extremamente importante. Os primeiros escritores da igreja lembraram-se em suas obras literárias, as palavras do Salvador sobre o casamento e a virgindade (Mt. 19:10-12) (Bayliss 2014, 266). O fato é que a frase de Cristo ambígua. Jesus não deu uma resposta clara para a pergunta, que tipo de vida mais justo e agradável a Deus: virgem ou de casal. Cristo não fez uma seleção específica para futuros cristãos.

Uma série dos primeiros cristãos estabeleceram a aprovação de Jesus virgindade em um limite de grau. Eles rejeitaram o intercourse sexual como pecado vil e contrário a Deus (Hunt 2003, 27). Esses pontos de vista relacionados com a media platonismo, Escola

pitagórica, gnosticismo de Marcion e Maniqueísmo. Isso por que o cristianismo deu origem a diversos excessos. Montanus, Tertuliano, Tatianus o Sírio e Orígenes, em seus sermões, são brilhantes modelos desse tipo de relação ao tema de gênero. Mas havia também o oposto extremo. O diácono Nicolau de Antioquia, Balaão, Carpocrates, Epifanes e outros membros da seita de Nicolau se entregaram a loucura devassidão, orgias e todo tipo de perversão sexual, incluindo relações sexuais em grupo, poliandria, poligamia, socialização de esposas e maridos. Ao mesmo tempo, eles pregaram que com essas loucuras uma pessoa pode servir a Deus (Kruger 2018, 60-61). Paralelamente, desenvolveu-se uma abordagem monástica especial para salvar a alma. Nessa abordagem, as palavras de Jesus foram interpretadas como louvor ao casamento, mas louvor ainda maior à abstinência sexual e à rejeição fundamental da vida conjugal. O casamento não foi criticado (Harmless 2004). Era necessário compreender todas essas tendências e renunciar a seitas radicais. Se todos os cristãos escolhessem a vida monástica, a igreja cristã logo perderia todos os seus membros. Isso não pode ser permitido (Arnobius 1871, 11). Portanto, os primeiros apologistas cristãos agiram como uma espécie de "árbitros". De fato, a tarefa deles era compor certas "histórias" ideológicas, que legalizariam uma certa escolha "média". Essa escolha do caminho da vida para um cristão comum deveria estar livre dos extremos de absoluta abstinência monástica e perversões sexuais. As "histórias" ideológicas pretendiam mostrar ao cristão comum que o amor erótico humano não é cruel nem pecaminoso. É uma manifestação do amor divino.

Os apologistas cristãos Clemente de Alexandria, Arnóbio, Atenágoras, Teófilos de Antioquia são os autores de tais histórias ideológicas. Eles usaram as histórias de cortesãs gregas antigas, especialmente uma das cortesãs mais famosas, Lais de Corinto, como o núcleo semântico de suas narrativas ideológicas. Se Deus aceita até pecadores como a cortesã Lais, então o caminho de uma pessoa mundana comum não pode ser nojento para Deus. Esse pensamento foi o apelo ideológico desses quatro autores cristãos.

No artigo, tentaremos descobrir o lugar e o papel dessa cortesã na ideologia do caminho "intermediário", o caminho do casamento cristão. Isso nos permitirá entender como os apologistas, usando o desenvolvimento de uma nova ideologia cristã, tentaram conciliar amor erótico e ascetismo em comunidades cristãs antigas.

LAIS COMO UMA PESSOA REAL

EM SUAS NARRATIVAS IDEOLÓGICAS, os apologistas descrevem a imagem coletiva da hetera ou diretamente Lais de Corinto. A própria Lais pode aparecer em seus escritos ideológicos como um personagem individual real ou como um símbolo da hetera em geral.

Des. 1. Nicolas André Monsiaux (1754-1837). O debate de Sócrates e Aspasia. Aspasia, esposa de Péricles, foi uma das cortesãs atenienses mais famosas.

Fig. 1. Nicolas André Monsiaux (1754-1837). The Debate of Socrates and Aspasia. Aspasia, Pericles's wife, was one of the most famous Athenian courtesans.

© The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow, Russia

Lais, a "garota coríntia", era considerada a hetera mais famosa de Corinto. Não é por acaso que ela é a heroína principal das "histórias" ideológicas dos apologistas. Segundo fontes clássicas, Lais era uma sacerdotisa de Afrodite em sua juventude. Com o tempo, ela se tornou sacerdotisa sênior. No entanto, mais tarde ela terminou de realizar rituais sagrados, talvez para servir mais livremente a si mesma e a sua carteira² (Bloch 2013, 833-835). Às vezes, as circunstâncias da vida dessa mulher são difíceis de recuperar, pois

² P.e. *Athen. Deipnosophistæ*, 12; *Aristoph. Plutus*; *Plut. Alcibiad.*

algumas vezes dados conflitantes são fornecidos em várias fontes clássicas.

Os apologistas cristãos, falando sobre Lais, citam, recordam e recontam autores clássicos. Frequentemente, comentários éticos se relacionam com circunstâncias conflitantes da vida da hetera. Alguns pesquisadores, por exemplo, Mitchell Carroll, argumentam que no século IV aC dois heteras famosas viveu com o mesmo nome Lais (Carroll 2018, 150). No entanto, as descrições de eventos relacionados a diferentes mulheres chamadas Lais às vezes são fortemente entrelaçadas. Às vezes, é difícil entender se estamos falando sobre o Lais mais velho, que viveu na virada dos séculos V-IV aC, ou o Lais mais jovem, contemporâneo de Demóstenes.

Provavelmente, havia realmente duas mulheres chamadas Lais. Caso contrário, não está claro como conciliar com o tempo as histórias da vida de Lais relacionadas a Demóstenes e o campeão olímpico Eubot. Essas histórias têm pelo menos 40 anos de diferença. No entanto, no artigo, usaremos uma única imagem coletiva da hetera Lais sem tentar distinguir entre pessoas históricas reais, uma vez que em seus escritos ideológicos os apologistas descrevem uma imagem generalizada dessa mulher.

HETERAS CORÍNTIAS E MINISTÉRIO A AFRODITE

POR QUE OS APOLOGISTAS PRESTAM ATENÇÃO SUFICIENTE A CORINTO, o templo de Afrodite e as heteras de Corinto?

No final do século I Corinto se tornou o segundo centro mais importante do cristianismo no império. Isso é enfatizado pelo apóstolo de setenta Clemente de Roma em suas "Epístolas aos Coríntios"³. No início do século IV aC, a velha Corinto (antes da destruição pelas tropas da República Romana) era famosa como uma cidade de loucura, dinheiro louco, entretenimento requintado, diversão emocional e carnal, hedonismo e prostituição sagrada (e também profana) (Burckhardt 1998, cap. V). Aristófanes, em seus "Sapos", até inventou o neologismo κορινθιάζομαι, ou seja, chicotear, andar, fornicar, entrar em prazeres carnavais⁴ (Roochnik 2003, 54). O templo de Afrodite, segundo Strabo, era o centro estético de Hellas, atraindo intelectuais, poetas, retóricos, filósofos, escultores e pessoas simplesmente ricas:

Corinto é chamado de "rico" por causa de seu comércio, uma vez que está situado no istmo e é dono de dois portos, dos quais um leva direto para a Ásia e o outro para a Itália; e facilita a troca de mercadorias dos dois países que estão tão distantes um do outro. E, como nos primeiros tempos o estreito da Sicília não era fácil de navegar, também o alto mar, e particularmente o mar além de Maleae, não eram, devido aos ventos contrários; e daí o provérbio: "Mas quando você dobrar Maleae, esqueça sua casa." De qualquer forma, era uma alternativa bem-vinda, para os comerciantes da Itália

³ *Clem. Rom.* 1 Cor., 1-2; 2 Cor., 5-6.

⁴ *Aristoph.* Ranæ, 133. A tradução do grego antigo para o português é nossa.

e da Ásia, evitar a viagem para Maleae e desembarcar suas cargas aqui. E também os impostos sobre o que por terra foi exportado do Peloponeso e o que foi importado para ele recaíram sobre aqueles que possuíam as chaves. E, posteriormente, isso permaneceu sempre. Mas, para os coríntios dos tempos posteriores, foram acrescentadas vantagens ainda maiores, pois também os Jogos Ístmicos, que eram celebrados ali, costumavam atrair multidões. E os Bacchiadae, uma família rica, numerosa e ilustre, tornaram-se tiranos de Corinto, e mantiveram seu império por quase duzentos anos, e sem perturbações colheram os frutos do comércio; e quando Cypselus os derrubou, ele se tornou tirano, e sua casa durou três gerações; e uma evidência da riqueza desta casa é a oferta que Cypselus dedicou em Olympia, uma enorme estátua de ouro batido. Mais uma vez, Demaratus, um dos homens que estivera no poder em Corinto, fugindo das sentenças de lá, carregava com ele tanta riqueza de sua casa para Tirreno, que não apenas ele próprio se tornou o governante da cidade que o admitia, mas também seu filho foi feito rei dos romanos. E o templo de Afrodite era tão rico que possuía mais de mil escravos do templo, cortesãs, que homens e mulheres haviam dedicado à deusa. E, portanto, também era por causa dessas mulheres que a cidade estava cheia de gente e ficou rica; por exemplo, os capitães dos navios desperdiçavam livremente seu dinheiro e, portanto, o provérbio "Não é para todo homem a viagem a Corinto". Além disso, está registrado que certa cortesã disse à mulher que a censurou com a acusação de que ela não gostava de trabalhar ou tocar em lã: "No entanto, como eu sou, neste curto espaço de tempo derrubei três teias"⁵.

Ao mesmo tempo, o novo Corinto romano herdou a glória do antigo. O turbilhão da vida coríntia com diversões e brincadeiras, como observa Jacob Christoph Burckhardt, passou literalmente diante dos olhos dos cristãos e em muitos deles causou grandes tentações (Burckhardt 1998, cap. VI).

Aparentemente, em Corinto, na grande metrópole do império, com uma população de cerca de 1 milhão de pessoas até o final do século I, bem como em Alexandria, na qual os seguidores da seita de Nicolau viviam, muitos cristãos tendiam ao caminho da vida depravada e pródiga. Muitos consideraram o eros um benefício absoluto. Muitos levaram a lógica pagã do serviço de Afrodite para um novo terreno cristão, sem ver uma diferença significativa.

Os apologistas chamaram a atenção para a impossibilidade dessa cópia. Assim, no livro 3, "Epístolas a Autólito", Teófilo de Antioquia discute a inadmissibilidade da hipertrofia do amor erótico nas comunidades cristãs. Ele se volta para o tema das heteras do templo de Corinto e menciona que as sacerdotisas de Afrodite tinham uma tradição obscena de preservar os códigos escritos de seus sagrados rituais voluptuosos de sacrifício à deusa do amor. Isso por si só pode indicar a inaceitabilidade de tal caminho de serviço a Cristo: οὐκ καὶ περὶ σεμνότητος πειρώμενοι γράφειν ἀσελγείας καὶ πορνείας καὶ μοιχείας ἐδίδαξαν ἐπιτελεῖσθαι, ἔτι μὴν καὶ τὰς στυγητὰς ἀρρητοποιΐας εἰσηγήσαντο⁶. Teófilo escreve sobre o

⁵ *Strab. Geographica*, 8, 6, 20.

⁶ *Theoph. Antioch. Προσ Αυτολυκον*, 3, 3.

culto das divindades olímpicas gregas com um senso de desprezo. Em seu relato ideológico da correção de um casamento cristão, ele escreve sobre o ministério de Afrodite com duplo desprezo.

Des. 2. Henryk Hector Siemiradzki (1843-1902). Sócrates encontra seu aluno Alcibades com uma hetaera.

Fig. 2. Henryk Hector Siemiradzki (1843-1902). Socrates finds his student Alcibiades with a hetaera.
© The Art Renewal Center, Port Reading, New Jersey, USA

Apesar das reservas sobre a castidade, Teófilo descreve com detalhes suficientes as características da prostituição sagrada. Talvez ele faça isso para despertar um sentimento de vergonha e remorso nos cristãos seduzidos. Assim, Teófilo na passagem seguinte atribui a Hera as práticas orais das sacerdotisas coríntias de Afrodite:

<...> καὶ πρώτους γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν κηρύσσουν ἐν ἀρρήτοις μίξεσιν συγγίνεσθαι ἔν τε ἀθέσοις βρώσεσιν... τήν τε Ἥραν ἰδίαν ἀδελφὴν αὐτοῦ μὴ μόνον τὸν Δία γαμεῖν, ἀλλὰ καὶ διὰ στόματος ἀνάγνου ἀρρητοποιεῖν; τάς τε λοιπὰς περὶ αὐτοῦ πράξεις, ὅπόσας ἄδουσιν οἱ ποιηταί, εἰκὸς ἐπίστασαι. τί μοι λοιπὸν καταλέγειν τὰ περὶ Ποσειδῶνος καὶ Ἀπόλλωνος ἢ Διονύσου καὶ Ἡρακλέους, Ἀθηνᾶς τῆς φιλομόλπου καὶ Ἀφροδίτης τῆς ἀναισχύντου, ἀκριβέστερον πεποιηκότων ἡμῶν ἐν ἑτέρῳ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον.⁷ <...>

⁷ Ibid.

Sobre as mesmas palavras e para os mesmos propósitos, os rituais sexuais das hetaras no templo coríntios são descritos por Arnobius Afer de Sikka, outro apologista cristão do século III, que escreveu em latim:

<...> Idcirco animas misit, ut in maribus exsoleti, in feminis fierent meretrices sambucistriae psaltria, venalia ut prosternerent corpora, virilitatem sui populo publicarent, in lupanaribus promptae, in fornicibus obvitae, nihil pati rennuentes et ad oris stuprum paratae⁸? <...>

Teófilo e Arnóbio, como vemos, são especialmente detestados pela prática oral das heteras. Embora não esteja totalmente claro quando Teófilo diz, "mas ela fez ao deus com uma boca não casta que não pode ser expresso" (ἀλλὰ καὶ διὰ στόματος ἀνάγνου ἀρρητοποιεῖν), e Arnobius escreve "et ad oris stuprum paratae": Os apologistas queriam dizer relações sexuais com homens e mulheres adultos que sacrificam Afrodite, ou o rito pagão de iniciação para garotas dedicadas a Afrodite, como ritos sapphic nos cultos de Cybele e Artemis (Katz 2003, 35)?

Como você pode ver, Arnóbio chama facilmente o templo de Afrodite de bordel. No entanto, ele observa que nas práticas do templo do ministério de Afrodite, havia um ritual de tocar sacerdotisas em instrumentos musicais. Isso exalta essas mulheres no contexto da estética e da arte. É claro que Teófilo e Arnóbio condenam as heteras. No entanto, eles condenam a prostituição no templo e o ministério ritual das heteras, e não a si mesmos. Por esse motivo, os dois apologistas descrevem em detalhes os rituais voluptuosos no templo de Afrodite, separando as próprias mulheres de seus rituais, do que é "embaraçoso até mesmo expressar". Mas os apologistas não esquecem sua missão ideológica. Eles admitem uma essência inicialmente intocada nessas mulheres. Ambos os apologistas têm uma idéia de que Deus originalmente colocou almas puras e boas aspirações nessas mulheres coríntias.

HETERA LAIS COMO UM PROTÓTIPO DE AFRODITE

ATENÁGORAS DE ATENAS USA A IMAGEM DE LAIS para ilustrar a relação direta das heteras com Afrodite em um contexto estético. Suas "histórias" ideológicas sobre a correção do matrimônio cristão estão mais intimamente relacionadas à arte.

Para Atenágoras, é importante criticar o antropomorfismo de Afrodite, bem como outras divindades olímpicas. Lais para ele é um exemplo de como a imagem visual de uma mulher foi transformada na imagem da deusa do amor⁹. Em sua principal obra homilética "Embaixada para Cristãos", esse apologista não apenas chama a atenção para o antropomorfismo estético dos deuses (por exemplo, ele menciona estátuas de Afrodite esculpidas

⁸ *Arnob. Adv. Gent.*, 2, 42.

⁹ *Athenag. Leg.*, 17.

por escultores com éteres). Ele também usa a lógica do euhemerismo. Atenágoras às vezes critica o fetichismo exibido pelos homens de Corinto. Ele critica a adoração das heteras coríntias por homens, comparável à adoração sagrada de Afrodite.

Aparentemente, Atenágoras mistura as imagens de Lais e Frina de Thespia. Como você sabe, foi Frina, a rival de Lais, que serviu de modelo para muitos de seus amantes, escultores e artistas famosos da Grécia, esculpindo estátuas e pintando imagens de Afrodite, por exemplo, Apelles e Praxiteles (McClure 2003, 127). Embora não seja um erro supor que Lais de Corinto também possa servir de protótipo para algumas imagens menos conhecidas de Afrodite.

Des. 3. Angelika Kaufmann (1741-1807). O escultor Praxiteles está oferecendo uma estátua de Cupido a Phryne. Phryne era a rival principal de Lais.

Fig. 3. Angelika Kaufmann (1741-1807). Sculptor Praxiteles is offering a statue of Cupid to Phryne. Phryne was the major rival of Lais.

© The Art Renewal Center, Port Reading, New Jersey, USA

Atenágoras cita o ditado: “E a prostituta ensina as justas”. Ele quer dizer que, afastada da prostituição sagrada e do serviço de Afrodite, uma mulher como hetera Lais de Corinto, cujo comportamento era repreensível do ponto de vista da moralidade pagã, sem mencionar

a moralidade cristã, poderia muito bem ensinar aqueles “sonhadores cristãos que profanam a carne” (Judas 1:8), ou seja, seguidores de Nicolau e Balaão e cristãos que concordam com eles, que se entregavam a orgias e deboche para servir a Jesus. Sobre as sacerdotisas do templo, que, diferentemente de Lais, não desistiram de sua vergonhosa busca, Atenágoras diz que, embora tenham grande beleza e graça corporais, violam vilmente a dignidade externa que Jesus lhes deu e, assim, pecam mortalmente contra o verdadeiro Deus, contra Céu, porque, como observa o pregador, não há beleza no mundo em si que apareça fora dos pensamentos de Deus e de Sua mão. Em suas “histórias” ideológicas sobre o casamento, Atenágoras permite um máximo de um casamento na vida de um cristão.

CONCLUSÃO

ESTÁVAMOS CONVENCIDOS DE QUE, PARA RESOLVER O PROBLEMA DE REUNIR os primeiros cristãos em torno da idéia de um matrimônio cristão secular que enfrenta bruscamente as comunidades das igrejas cristãs primitivas dos séculos I e III, os apologistas Clemente de Alexandria, Teófilo de Antioquia, Atenágoras de Atenas e Arnóbio descrevem em suas “histórias” ideológicas prostituição de culto, o templo de Afrodite em Corinto e as sacerdotisas do templo, incluindo Lais de Corinto. Eles fazem isso com base em citações, alusões, paráfrases e reminiscências de autores clássicos não-cristãos. Um lugar especial nos escritos dos apologistas é a imagem do famoso getter coríntio Lais.

Para Teófilo e Arnóbio, é importante enfatizar a inadmissibilidade dos cristãos levarem ao absurdo a sacralidade do eros humano. Tais excessos, sem dúvida, levarão a promiscuidade, perversões, licenciosidade sexual e devassidão, como o que foi feito no templo de Afrodite pelos heteras e “crentes” que vieram a este templo. Os cristãos não devem considerar um eros tão louco salvando suas almas. Acreditamos que é para esse fim que Teófilo e Arnóbio, em suas “histórias” ideológicas, traçam numerosos paralelos entre as atividades eróticas obscenas dos seguidores da seita de Nikolau Antioquia e as práticas sexuais rituais das sacerdotisas coríntias Afrodite semelhantes a elas. Não obstante, a imagem de Lais de Corinto nas obras de apologistas se destaca das heteras do templo. Devido ao fato de que essa mulher se aposentou da prostituição de culto, sua personalidade adquire um caráter positivo e edificante em seus escritos. Para Clement, a história de vida dessa mulher é mais interessante e Atenágoras está interessada na conexão de Lais com a estética da criação de estátuas de Afrodite.

Lais não é uma heroína negativa entre os apologistas. Em seus escritos ideológicos, eles simpatizam com essa mulher e condenam o período de sua vida em que ela era sacerdotisa do amor no templo. Frequentemente eles mostram uma tolerância muito maior a Lais do que poetas e historiadores pagãos. Eles fazem isso para provar aos membros comuns das primeiras comunidades cristãs que o monaquismo está longe de ser sempre a melhor escolha na vida. As “histórias” ideológicas compostas pelos quatro apologistas instruídos

são obras literárias completas, adequadas para ler e ensinar novos membros das comunidades cristãs. Tanto o caminho da devassidão sexual quanto o caminho das austeridades monásticas não devem se tornar a norma para os cristãos.

As histórias ideológicas dos apologistas “ensinaram” aos cristãos que o melhor é o caminho “intermediário”, o caminho do casamento cristão secular.

REFERENCES

- Arnobius. 1871. *The Seven Books of Arnobius Adversus Gentes*. Trans. by Archbishop Hamilton Bryce and Hugh Campbell. Edinburgh: T & T Clark.
- Bayliss, Andrew J. 2014. “Artful dodging, or the sidestepping of oaths.” in *Oaths and Swearing in Ancient Greece*, edited by Alan H. Sommerstein and Isabelle C. Torrance, 243–280, Berlin: De Gruyter.
- Bloch, Ivan. 2013. *Die Prostitution*. Charleston, SC: Nabu Press. In German.
- Burckhardt, Jacob Christoph. 1998. *The Greeks and Greek Civilization*. New York: St Martins Griffin.
- Carroll, Mitchell. 2017. *Woman in All Ages and in All Countries. Vol. 1. Greek Women*. First publ. 1907. London: Outlook.
- Harmless, William. 2004. *Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hunt, Emily J. 2003. *Christianity in the Second Century: The Case of Tatian*. London: Routledge.
- Katz, Marilyn. 2003. “Ideology and ‘the Status of Women’ in Ancient Greece.” In *Sex and Difference in Ancient Greece and Rome*, edited by Mark Golden and Peter Toohey, 30–43, Edinburg: Edinburg University Press.
- Kruger, Michael J. 2018. *Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- McClure, Laura K. 2003. *Courtesans at Table: Gender and Greek Literary Culture in Athenaeus*. New York: Routledge.
- Rice, Daryl H. 1998. *A Guide to Plato's Republic*. Oxford: Oxford University Press.
- Roochnik, David. 2003. *Beautiful City. The Dialectical Character of Plato's "Republic"*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

EXTENDED SUMMARY

OLIVEIRA, MARIA EDUARDA, AND BEATRIZ M. CARVALHO. THE RENOWNED COURTESAN AS A HEROINE OF A CHRISTIAN IDEOLOGICAL NARRATIVE?

ONE OF THE IMPORTANT HOMILETIC THEMES OF EARLY CHRISTIAN APOLOGISTS is the question of erotic love and asceticism as possible ways of serving God. A number of the first Christians of the second – early fourth centuries, influenced by Marcion's Gnosticism, viewed

any sexual intercourse as a sin and therefore considered it a prohibited thing for their lives, even an abomination. On the other hand, some other Christians, following the example of the heretical sect of the Nicolaitans, fell into the opposite extreme, debauchery, perversions and sexual immorality. Gradually these followers of Nicolaitans caused an universal opposition of the early Church communes in Alexandria, Corinth and Antioch. Their bad example shifted a balance strongly towards the ideal of monastic life. With the fervent instances of the first monasteries inhabitants, the overwhelming majority of members of the first Christian communities in Mediterranean region also began to incline towards rejecting and abandoning their families and joining the monasteries. The primitive Christian Church faced a real threat of vanishing because of the widespread, almost universal choice of monastic way of life. By the end of the second century, there was an urgent need in an innovative ideological "story" that would prevent the majority of Church members from both the monastic asceticism and lechery. Christian apologists Clement of Alexandria, Arnobius, Athenagoras, and Theophilus of Antioch created different versions of such ideological tales to elaborate a "middle" way by reconciling sexual austerity and marriage. In their ideological work, they rallied common Church members around the idea of Christian marriage as the best lifestyle.

In their "stories," the apologists in question utilised the topic of ancient Greek priestesses-hetaeras that served the cult of Aphrodite. They used either the generalised character of a hetaerae, or the personified one, Lais of Corinth.

The ideological plot was as follows. Lais, once one of the renowned courtesans of ancient Greece, gradually repudiated her sinful life and turned to marriage. In the "stories" intended for the ordinary Christians, it was highlighted that if God accepts even such sinners as the courtesan Lais, then the way of a worldly person that would like to marry, cannot be disgusting to God. This ideological appeal of the four Christian authors to the Church members resulted in diminishing the number of people tending to monastic life.

For Theophilus and Arnobius, it is important to stress the impossibility for Christians of bringing the sacredness of human eros to the point of absurdity. Such excesses will undoubtedly lead to promiscuity, perversions, sexual lasciviousness and debauchery, alike the excesses performed in the temple of Aphrodite by hetaeras-priestesses and "believers" who came to this temple "to lay these hetaeras to Aphrodite," i.e. to commit sacred prostitution, the act of carnal intercourse with hetaeras in front of an Aphrodite image in the temple. Christians should not consider this "dirty", reproachful, sinful eros as a way to save their souls. The authors of the paper believe that it is for this purpose that Theophilus and Arnobius, in their ideological "stories", draw numerous parallels between the obscene erotic activities of the followers of the sect of Nicholas of Antioch and similar ritual sexual practices of the Corinthian priestesses of Aphrodite. Nevertheless, the image of Lais Corinthian in the works of the apologists discussed stands apart from most of the temple hetaeras. Due to the fact that this woman has retired from cult prostitution, her personality acquires a positive and instructive character in the ideological "stories" that emphasised the "proper choice" of marriage. For Clement of Alexandria, the very story of Lais's life is interesting, and Athenagoras deals with the connection of Lais's image with the aesthetics of statues of Aphrodite.

Authors / Авторы

1. Maria Eduarda Oliveira is a Brazilian independent journalist, classics researcher and historian of antiquity residing in São Paulo. She graduated with BA in Classics degree. Now she is occupied primarily with studying ideological methods and techniques of rallying people in ancient empires and democratic polises.

Maria Eduarda Oliveira,

Independent journalist,
875 R. Gomes de Carvalho,
Vila Olímpia,
São Paulo, 04547-003
Brazil

2. Beatriz M. Carvalho is a Brazilian legal consultant and advisor. She received her LLB in Roman law and LLM in modern civil law. That enables her to combine activities as a jurist (attorney) and scholar. As a researcher, she is mainly interested in studying civil rights in ancient Roman and Greek societies, from the oldest polises to the late Roman empire.

Beatriz M. Carvalho,

Attorney,
Legal expert,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
475 R. Conselheiro Furtado,
Liberdade,
São Paulo, 01511-000
Brazil

© Maria Eduarda Oliveira; Beatriz M. Carvalho
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

